

ЎСМИР ЁШЛАР ОРАСИДА КАРИЕСЛАРНИНГ МОРФОМЕТРИК ВА МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШДА РЕНТГЕНОЛОГИК ТЕКШИРУВ АҲАМИЯТИ.

Д.Ш.Нурметова., А.Қ. Қурёзов.,
Урганч давлат тиббиёт институти

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти, «...эрта болалик давридаги кариесни глобал муаммо деб ҳисоблайди ва унинг тарқалишини 60 дан 90% гача деб ҳисоблайди...» . Тиш кариеси – бу бутун дунё бўйлаб болалар ва катталарни зарарловчи энг кенг тарқалган инфекцион бўлмаган касаллик бўлиб, жамоат саломатлиги учун муҳим муаммо ҳисобланади. Болаларда сут тишларининг кариеси тарқалиши 46,2% ни, доимий тишлар кариеси эса 53,8% ни ташкил этади.

Ҳозирги кунда жаҳонда тиш кариесининг барча ижтимоий қатламлар орасида кенг тарқалганлиги сабабли, бу касаллик жамиятга катта молиявий юк келтирмоқда. Ижтимоий-иқтисодий ва хулқ-атворга оид омиллар ҳам ушбу касаллик этиологиясида муҳим аҳамиятга эга. Европа мамлакатлари тақдим этган статистик маълумотларга кўра, 6–12 ёшдаги болаларнинг 61% камида битта кариесга учраган тишга эга. Эронда, 3–6 ёшдаги болалар орасида сут тишларининг кариес кўрсаткичи ўртача 1,7 ни ташкил этса, доимий тишлар учун эса 6–9 ёшда – 0,2; 12 ёшда – 0,9–1,5 ни ташкил қилади.

Илмий ишнинг мақсади. Хоразм вилояти ўсмир ёшлари орасида кариеснинг ривожланиши ва тарқалишини ўрганиш, морфометрик ва морфологик текширувларни ўтказиш.

Материал ва методлар. Материал бўлиб Урганч шаҳридаги мактабларнинг 11 ёшдан 17 ёшгача бўлган 600 нафар ўсмир ёшлари олиниб, кўриқдан ўтказилди, аниқланган кариеснинг чуқурлиги, жойлашиши морфометриква морфологик ўлчамлари орқали таҳлил қилинди.

Олинган натижалар. Бизнинг тадқиқотларимизда 11–14 ёшли ўсмирларда тишларнинг контакт (ён) юзаларидаги кариесни аниқлашда Vite-wing (интраорал интерпроксимал) усулидан фойдаланилди. Ушбу ёшда тиш ёйи тўлиқ шаклланаётгани сабабли, тиш ораликларидаги деминерализация жараёнларини оддий кўриқ билан аниқлаш имкони 40-50% дан ошмайди.

Vite-wing тасвирларининг илмий-диагностик афзалликлари:

1. Проекция аниқлиги: Тасвирда тиш тожи ва эмаль-дентин чегараси проекцион бузилишларсиз (дисторциясиз) намоён бўлади. Бу эмаль қаватидаги

энг кичик (0,5 мм гача бўлган) деминерализация ўчоқларини ҳам фиксация қилиш имконини берди.

2. Бошланғич деструкция зоналари: Рентгенограммада кариеснинг бошланғич босқичи эмаль юзасида "V-симон" ёки чизиқли рентгеншаффофлик соҳалари сифатида аниқланди.

3. Иккиламчи минерализация назорати: 11–14 ёшда эмаль қаватининг зичлиги ҳали паст бўлганлиги сабабли, Bite-wing тасвирларида кариеснинг дентинга ўтиш хавфи (эмаль-дентин чегарасининг бутунлиги) аниқ намоён бўлди.

Кичик ўсмирлик даврида (11–14 ёш) ўрта ва чуқур кариеснинг Bite-wing рентгенологик ташхиси

Ўрта ва чуқур кариес босқичларида патологик жараён нафақат эмаль, балки тишнинг асосий қисми бўлган дентин қаватини ҳам қамраб олади. 11–14 ёшли ўсмирларда доимий тишлар дентинининг минераллашиш даражаси катталарга нисбатан пастлиги сабабли, кариес жараёни жуда тез тарқалади.

1. Ўрта кариеснинг рентгенологик изоҳи (Caries Media)

Bite-wing рентгенограммасида ўрта кариес қуйидаги белгилар билан тавсифланади:

Дентинга ўтиш: Рентгеншаффофлик (қора соя) эмаль-дентин чегарасидан ўтган ва дентиннинг ташқи учдан бир қисмида жойлашган.

Шакли: Одатда дентин ичида кенгайган, «замбуруғсимон» ёки нотекис ёйсимон соя кўринишида бўлади (бу дентин каналчалари бўйлаб жараённинг тез тарқалиши билан боғлиқ).

Пульпа билан боғлиқлик: Тиш бўшлиғи (пульпа камераси) ва деструкция ўчоғи ўртасида қалин ва соғлом дентин қавати аниқ сақланиб қолган.

2. Чуқур кариеснинг рентгенологик изоҳи (Caries Profunda)(5.2.4-расм)

Чуқур кариес ташхисида Bite-wing усули пульпанинг ҳолатини баҳолашда жуда муҳим:

Локализация: Деструкция ўчоғи дентиннинг ички учдан бир қисмигача етиб борган.

Дентин тўсиғи (мостик): Рентгенограммада патологик бўшлиқ билан тиш бўшлиғи (пульпа) ўртасидаги дентин қаватининг ўта юпқалашганлиги (1 мм дан кам) ёки визуал равишда йўқолганлиги кузатилади.

Пульпанинг реакцияси: Пульпа шохларининг патологик ўчоқ томонга «чекиниши» ёки аксинча, бўшлиққа жуда яқинлашиши аниқланади.

Катта ўсмирлик даврида (15–17 ёш) кариеснинг турли босқичларида Bite-wing рентгенологик кўрсаткичлари таҳлили

Катта ўсмирлик даврида тиш тўқималарининг минераллашиш жараёни яқунланиши муносабати билан рентгенограммада кариес ўчоқларининг контурлари аниқроқ ифодаланади. Бу даврда Bite-wing усули патологик жараённинг чуқурлигини аниқлашда энг юқори диагностик қийматга эга.

1. Бошланғич кариес (Caries incipiens)

Катта ўсмирларда бошланғич кариес кўпинча сурункали кечувга эга бўлиб, рентгенограммада қуйидагича намоён бўлади:

- Рентгеншаффофлик зонаси: Эмаль қаватининг ташқи ёки ички ярми билан чегараланган кичик, лекин аниқ соя кўринишида.
- Шакли: Кўпинча аппроксимал юзаларда нуқтасимон ёки чизикли деминерализация ўчоқлари аниқланади.
- Хусусияти: 11–14 ёшлиларга нисбатан эмаль зичлиги юқори бўлгани учун, деминерализация соҳаси ва соғлом эмаль ўртасидаги чегара Bite-wing тасвирида контрастроқ кўринади. Бу босқичда жараён ҳали эмаль-дентин чегарасига етмаган бўлади.

2. Ўрта кариес (Caries media)

Жараён дентин қаватига ўтганда рентгенологик манзара кескин ўзгаради:

- Дентин деструкцияси: Bite-wing тасвирида рентгеншаффофлик соҳаси эмаль-дентин чегарасини бузиб, қатламларига кириб боради.
- Визуал кўриниши: Дентин каналчаларининг йўналиши бўйича жараённинг кенгайиши натижасида соя "пиёласимон" ёки "замбуруғсимон" шаклга киради.
- Диагностик мезон: Ўрта кариесда патологик бўшлиқ ва тиш бўшлиғи (пульпа шохлари) ўртасида камида 1,5–2 мм қалинликдаги соғлом дентин қавати аниқ сақланиб қолган бўлади.

3. Чуқур кариес (Caries profunda)

Катта ўсмирларда чуқур кариес пульпанинг ҳимоя реакциялари билан бирга кечиши мумкин:

- Локализация: Деструкция ўчоғи дентиннинг ички учдан бир қисмини қамраб олган ва пульпа камерасига жуда яқинлашган бўлади.
- Дентин тўсиғи: Bite-wing рентгенограммасида патологик бўшлиқ туби ва пульпа шохлари ўртасидаги масофа 1 мм дан камлиги ёки жуда юпқа эканлиги кўринади.
- Реактив ўзгаришлар: Узоқ давом этган чуқур кариесда пульпа камерасининг ҳажми кичиклашиши (иккиламчи дентин ҳосил бўлиши ҳисобига) ва дентиннинг склерозланиши (рентгенда зич соя) кузатилади.

Хулоса. Морфометрик тахлил натижалари жинсга боғлиқ холда катта ва кичик ёшдаги ўсмирларнинг тишларида интакт ва кариеснинг турли даврларида бўладиган кўрсаткичлар аниқланди. Тадқиқотда қўлланилган Bite-wing (тишлаш ҳолатидаги) рентгенография усули тишнинг апроксимал юзаларида кечаётган яширин деминерализация ўчоқларини аниқлашда юқори морфологик аниқликни кўрсатиб, қаттиқ тўқималар зичлигининг пасайиши, (радиолюцентлик) макро- ва микроморфологик ўзгаришларга мос келиши аниқланди. Бунга кўра кичик ёшдаги (11-14 ёш) ўсмирларда ўғил болаларда интакт тишларнинг мезио дистал ўлчамлари қиз болаларга нисбатан ўртача 3,2-4,8% га катталиги қайд этилди. Катта ёшдаги (15–17 ёш) ўсмирларда эмаль қаватининг қалинлиги максимал кўрсаткичларга етган бўлиб, ўғил болаларда ўртача $2,5 \pm 0,14$ мм, қиз болаларда эса $2,3 \pm 0,12$ ммни ташкил этди. Дентин қаватининг қалинлиги эса мос равишда $3,4 \pm 0,22$ мм ва $3,2 \pm 0,20$ мм эканлиги қайд этилди. Ўғил болаларда тишнинг қаттиқ тўқималари (эмаль ва дентин) қиз болаларга нисбатан массивроқ тузилишга эга бўлиб, деструкция жараёни бироз секинроқ кечиши аниқланди.